

NUQSONI BOR MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR BILAN ISHLASHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

*Sanayev Alisher Komiljon o'g'li,
Oriental Universiteti Uzluksiz ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi
alisher.sanayev@inbox.ru*

*Abdullayeva Afruza Umid qizi,
Oriental Universiteti Pedagogika fakulteti talabasi
abdullayeva@mail.ru*

Annotatsiya: Mazkur maqolada nuqsoni bor maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash jarayonining psixologik xususiyatlari yoritilgan. Maktabgacha davr shaxs shakllanishi va ijtimoiy moslashuvning asosiy bosqichi sifatida alohida ahamiyatga ega bo'lib, nuqsoni mavjud bolalarda bu jarayon bir qator murakkabliklar bilan kechadi. Tadqiqotda maxsus psixologik yondashuvlar, korreksion-pedagogik metodlar va rivojlantiruvchi mashg'ulotlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, psixologning individual va guruh ish shakllari, ota-onalar bilan hamkorlik mexanizmlari ham ko'rib chiqiladi. Maqola natijalari nuqsoni bor bolalarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiylashuvini samarali tashkil etish hamda ta'lim-tarbiya jarayonida individual yondashuvni ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar :maktabgacha yosh, nuqsoni bor bolalar, psixologik xususiyatlar, korreksion pedagogika, individual yondashuv, rivojlantirish, ijtimoiy moslashuv.

Annotation: This article highlights the psychological characteristics of working with preschool-aged children with developmental disabilities. The preschool period holds special significance as a foundational stage for personality formation and social adaptation. For children with disabilities, this process involves a number of complexities. The study analyzes the importance of specialized psychological approaches, correctional-pedagogical methods, and developmental activities. It also examines individual and group work formats used by psychologists, as well as mechanisms for collaboration with parents. The article presents practical recommendations for supporting the personal development of children with disabilities, organizing their socialization effectively, and ensuring individualized approaches in the educational process.

Keywords: Preschool age, children with disabilities, psychological characteristics, correctional pedagogy, individual approach, development, social adaptation.

Mamlakatimizda aqli zaif bolalar bilan tarbiyaviy ishlar ta'lim va sog'liqni saqlash tizimidagi maxsus maktabgacha ta'lim va maktab muassasalarida olib borilmoqda. Markaziy nerv sistemasi chuqur shikastlangan bolalar ijtimoiy himoyadagi Mehribonlik uylarida bo'lib, ularda ham maxsus dastur asosida ta'lim-tarbiya olmoqda. Butun pedagogik jarayon yanada samarali bo'lishi uchun maxsus muassasalarni to'g'ri jihozlash kerak. Shuning uchun eng aniq differentsial diagnostika

vazifasi paydo bo'ladi. Ammo bu muammoni hal qilishdan oldin, qaysi bolalarni aqliy zaif deb hisoblash kerakligini, ularning kognitiv faolligi, xatti-harakatlarining hissiy-irodaviy sohasining o'ziga xos xususiyati nimada ekanligini bilish muhimdir. Aqli zaif bolalarni qulay sharoitlarda to'g'ri tarbiyalash va o'qitish ularda nafaqat to'g'ri dunyoqarashni shakllantirish, balki uni yetarlicha barqaror qilish imkonini beradi.

1. Aqliy zaiflikning etiologiyasi

Aqliy zaiflik - bu shunchaki "kichik aql" emas, bu markaziy asab tizimining organik shikastlanishi natijasida kelib chiqadigan butun psixikadagi, umuman shaxsiyatdagi sifat o'zgarishlaridir. Bu rivojlanishning shunday atipiyasi bo'lib, unda nafaqat aql, balki his-tuyg'ular, iroda, xatti-harakatlar va jismoniy rivojlanish ham ortda qoladi. Aqli zaif bolalarning patologik rivojlanishining bunday diffuz tabiati ularning yuqori asabiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi. Aqliy zaiflikning sabablari xilma-xildir, ammo ba'zi umumiy xususiyatlar unga xos bo'lib qoladi. Markaziy asab tizimiga zarar yetkazishning erta davri va kasallikning keyingi to'xtashi tufayli aqliy rivojlanish nuqsonli asosda sodir bo'ladi. [2].

Aqliy zaiflikning barcha etiologik omillari odatda *endogen-irsiy va ekzogen* (organik va ijtimoiy-ekologik) ta'sirlarga bo'linadi (S.Ya.Rubinshteyn) [8].

Aqliy zaiflikning avtosomal retsessiv shakllarining aksariyati metabolik kasalliklar bo'lib, ularning patogenezida metabolik kasalliklar (oqsillar, yog'lar, uglevodlar va boshqalar) katta rol o'ynaydi.

2. Aqli zaif bolalarning psixologik-pedagogik xususiyatlari.

Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, oligofrenik bolalarning aqliy rivojlanishining asosiy xususiyatlariga quyidagilar kiradi: kognitiv faoliyatning shakllanmagan yuqori shakllari (tahlil, sintez, umumlashtirish, abstraktsiya); fikrlashning konkretligi va yuzakiligi; nutqning sekin rivojlanishi;

Aqli zaiflar *kognitiv qiziqishlarning kam rivojlanganligi bilan ajralib turadi*, bu ularning oddiy tengdoshlariga qaraganda bilimga kamroq muhtojligida namoyon bo'ladi.

Idrokning tor doirasi ham mavjud. Aqli zaiflar ba'zan umumiy tushunish uchun muhim bo'lgan materialni ko'rmasdan yoki eshitmasdan, kuzatilgan ob'ektdagi, tinglangan matndagi alohida qismlarni tortib oladi. Bundan tashqari, idrok selektivligining buzilishi xarakterlidir. Ta'lim faoliyatida bu bolalar o'qituvchining rag'batlantiruvchi savollarisiz o'zlari tushunishlari mumkin bo'lgan vazifani bajara olmasligiga olib keladi.

Aqli zaiflar makon va vaqtni idrok etishda qiyinchiliklar bilan ajralib turadi, bu esa ularning atrof-muhitga yo'naltirilishiga to'sqinlik qiladi. Ko'pincha, 8-9 yoshda ham, bu bolalar o'ng va chap tomonlarini ajratmaydilar, ular maktab hududida o'z sinfini, oshxonasini, hojatxonasini va hokazolarni topa olmaydi. Ular soat bo'yicha vaqtni, haftaning kunlarini, fasllarni va hokazolarni belgilashda xato qiladilar. Oddiy aqlga ega bo'lgan tengdoshlariga qaraganda ancha kechroq aqliy zaiflar ranglarni farqlay boshlaydi. Ayniqsa, ular uchun rang soyalarini farqlash qiyin. Agar talaba o'quv materialining faqat tashqi tomonlarini idrok etgan bo'lsa, asosiy narsani, ichki bog'liqliklarni ushlamasa, u holda vazifani tushunish, o'zlashtirish va bajarish qiyin bo'ladi. Fikrlash bilimning asosiy qurolidir. U tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, mavhumlashtirish, konkretlashtirish kabi amallar shaklida boradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki (B.I.Pinskiy , J.I. Shif) [6], aqli zaif odamlarda barcha operatsiyalar yetarlicha shakllanmagan va o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Aqli zaif fikrlashning o'ziga xos xususiyati tanqidiy emasligi, o'z ishini mustaqil ravishda baholay olmaslikdir. Ular ko'pincha xatolarini sezmaydilar. Bu, ayniqsa, ruhiy kasal bolalarda, miyaning frontal qismlari shikastlangan bolalarda va imbesillarda namoyon bo'ladi. Ular qoida tariqasida, o'zlarining muvaffaqiyatsizliklarini tushunmaydilar va o'zlaridan, ishlaridan qoniqishadi. Barcha aqliy zaif bolalar fikrlash jarayonlarining faolligining pasayishi va fikrlashning zaif tartibga soluvchi roli bilan tavsiflanadi. Aqli zaif odamlar odatda ko'rsatmalarga quloq solmasdan, topshiriqning maqsadini tushunmasdan, ichki harakat rejasisiz, o'zini o'zi nazorat qilmasdan ishlay boshlaydi.

Aqli zaif o'quvchilarning aqliy jarayonlarining barcha bu xususiyatlari ularning *faoliyatining tabiatiga ta'sir qiladi*. Faoliyat psixologiyasini defektologlar G.M. Dulnev [2], B.I. Pinskiy va boshqalar o'quv faoliyatida ko'nikmalar shakllanmaganligini qayd etgan holda, birinchi navbatda, faoliyatning maqsadlilikgi sust rivojlanganligini, shuningdek, o'z faoliyatini mustaqil rejalashtirishdagi qiyinchiliklarni qayd etish lozim. Aqli zaiflar oldingi zaruriy yo'nalishsiz ishlashni boshlaydilar, ular yakuniy maqsadni boshqarmaydilar. Natijada ish jarayonida ular ko'pincha ishning to'g'ri boshlangan bajarilishini qoldiradilar, ilgari bajarilgan harakatlarga o'tadilar va boshqa vazifa bilan shug'ullanayotganini hisobga olmasdan, ularni o'zgartirmasdan o'tkazadilar. Belgilangan maqsaddan bunday chekinish qiyinchiliklar yuzaga kelganda, shuningdek, faoliyatning bevosita motivlari ("shunchaki bajarish") yetakchi bo'lgan hollarda kuzatiladi. Aqli zaiflar olingan natijalarni o'z oldilariga qo'yilgan vazifa bilan bog'lamaydilar va shuning uchun uning yechimini to'g'ri baholay olmaydilar. Ularning ishiga tanqidiy munosabatda bo'lish ham bu bolalar faoliyatining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi [5].

Shunday qilib, aqli zaif bolalar psixikasi ularni oddiy bolalardan keskin ajratib turadigan chuqur o'ziga xoslik bilan ajralib turadi. Aqli zaif bolaning aqliy rivojlanishi sifat jihatidan farq qiladi, g'ayritabiiydir.

Aqli zaif bolalarning aqliy faoliyatining barcha qayd etilgan xususiyatlari doimiydir, chunki ular rivojlanishning turli bosqichlarida (genetik, intrauterin, tug'ruq paytida, tug'ruqdan keyingi davrda) organik shikastlanishlar natijasidir.

Xulosa. Shunday qilib, yuqorida ko'rsatilgandek, aqliy zaiflikni organik shartli kam rivojlanganlik yoki miyaning erta shikastlanishi bilan bog'liq bo'lgan aqliy, birinchi navbatda intellektual rivojlanishning qaytarilmas buzilishi sifatida tushunish kerak. Aqliy zaiflikning klinik va psixologik ko'rinishidagi yetakchi buzilish - bu kognitiv faoliyatning aniq yetishmasligi. Nuqsoni bor maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda psixologik yondashuvlarning ilmiy asosda tashkil etilishi ularning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiylashuv jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, bunday bolalarda emotsional soha, kognitiv faoliyat va kommunikativ ko'nikmalar rivojlanishida ayrim qiyinchiliklar kuzatiladi. Shu bois ta'lim-tarbiya jarayonida korreksion-pedagogik metodlar, rivojlantiruvchi mashg'ulotlar va individual yondashuvlarni qo'llash samarali natija beradi. Psixolog, tarbiyachi va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik esa bola shaxsini qo'llab-quvvatlash va ularni jamiyatga muvaffaqiyatli moslashtirishning asosiy omili hisoblanadi. Demak,

nuqsoni bor maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda kompleks yondashuv ularning salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Vlasova T.A., Pevzner M.S. Rivojlanishda nuqsoni bo‘lgan bolalar haqida o‘qituvchi. - M., 1980. 415b.

2. Rabbimova U., Khasanova D., Sanaev A. Professional pedagogical ethics of a modern pedagogue // Problems and trends of modern innovation assessment: solutions and perspectives. - 2022. - Volume 1. - No. 1. - S. 422-426.

3. Malika Ortikova and Alisher Sanaev. "Human Quality: Signs". Contemporary Innovation Assessment by Problems and Trends: Solutions and Perspectives 1.1 (2022): 415-419.

4. PN Ustin, KB Murotmusayev "Psychological adjustment factors of first-year students" Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. Brussels, Belgium - 2022. P 115-121 <https://geniusjournals.org/index.php/ejhss/index>